

OTA-ONA QARAMOG'IDAN MAHRUM BO'LGAN BOLALAR HUQUQLARINI TA'MINLASH

Muhammadiyev Bahromjon Qodirjon og'li

Namangan davlat universteti Yurisprudensiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663725>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar huquqlari qay darajada ta'minlanayotgani, buning uchun olib borilayotgan islohotlar haqida to'xtalib, ular haqida tahlil olib boraman.

Kalit so'zlar: Yetim bolalar, ijtimoiy jihatdan xavfli guruhga kiruvchi bolalar, vasiylik va homiylik.

Abstract: In this article, I will focus on the extent to which the rights of orphans and children deprived of parental care are provided in Uzbekistan, the reforms that are being carried out for this purpose, and I will analyze them.

Key words: Orphans, socially vulnerable children, guardianship and sponsorship.

Аннотация: В этой статье я остановлюсь на том, насколько в Узбекистане обеспечиваются права детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, реформах, которые проводятся с этой целью, и анализирую их.

Ключевые: Дети-сироты, социально уязвимые дети, опека и спонсорство.

Mamlakatimizda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning huquqiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish imkoniyatlari mustahkamlanib bormoqda.

Eng avvalo, joriy yilda umumxalq referendumi asosida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahririda ham O'zbekistonning besh ustuni – suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekani belgilandi. Uning mazmun-mohiyati xalqning orzu-istaklarini amalga oshirishga qaratilgan holda takomillashtirilib, yangi bob va moddalar qo'shildi.

Chunonchi, Konstitutsiyaning 77-moddasida “davlat va jamiyat yetim bolalarni hamda ota-onasining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta'lim olishini, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishini ta'minlaydi, shu maqsadda xayriya faoliyatini rag'batlantiradi” deya ta'kidlangani O'zbekistonda hech bir soha, hech bir inson nazardan chetda qolmaganligidan dalolat beradi.

Ijtimoiy sohaning davlat siyosati darajasida ko‘riladigan yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni himoya qilish, bolani oilada tarbiyalanishi uchun uning qondosh oilasini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash yoki joylashtirishning muqobil shakllarini rivojlantirish, yetim bolalar uchun oilaviy muhitda tarbiyalanish imkoniyati amalga oshirish yuzasidan Prezidentimizning 2021 yil 9 avgustdagi “Yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni tarbiyalashning tubdan yangilangan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori qabul qilingan edi. Bu borada respublikadagi 16 ta mehribonlik uylari, 4 ta bolalar shaharchalari, 3 ta “SOS – O‘zbekiston bolalar mahallalari” va 13 ta Sog‘liqni saqlash vazirligi tizimidagi Bolalar uylari idoraviy boshqaruv asosida Milliy gvardiya tizimiga o‘tkazildi. Chunonchi, 2021 yil avgust oyigacha faoliyat ko‘rsatgan 16 ta mehribonlik uyi va 4 ta bolalar shaharchasidan 2023 yil 15 dekabr holatiga ko‘ra 14 ta mehribonlik uyi, 4 ta bolalar shaharchasi va 5 ta bolalar uyi faoliyati tugatildi. Bugungi kunda 2549 nafar o‘g‘il-qizlar oilalarda (qarindoshlar, do‘stlar, vasiylik, homiylik, patronat) tarbiyalanmoqda. Shundan 677 nafar bolalar 130 ta oilaviy bolalar uyida tarbiya olmoqda. 246 nafar bola hamon 2 ta mehribonlik uyida tarbiyalanmoqda.

Prezidentimizning 2021 yil 9 avgustdagi “Yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qaroriga muvofiq, 2021 yilda 710 nafar, 2022 yilda 388 nafar yashash joyga muhtoj yetim bolalar to‘liq jihozlangan turar joy bilan ta‘minlandi. 2023 yil mobaynida 424 nafariga turar joy ajratish rejalashtirilgan bo‘lib, 69 nafariga uy-joy sotib olingan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 yanvardagi 26-son “Yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan “Mehr daftari” tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ijrosi ta‘minlanib, yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni “Mehr daftari”ga kiritishning axborot tizimi amaliyotga joriy etildi.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, joriy yilda 9 mingdan ziyod bola mazkur daftarga kiritilgan. “Mehr daftari” jamg‘armasi hisobidan bolalarning muammolari (kasbhunarga yo‘naltirish, iste‘dodini oshirish, sog‘lig‘ini tiklash, kommunal to‘lovlar, ijtimoiy yetimlikni oldini olish va h.k.), orzu-istaklari hal etilmoqda. Bir so‘z bilan aytganda, mamlakatimizda yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan

bolalarni tarbiyalashning tubdan yangilangan tizimini joriy etish bo'yicha choratadbirlar tizimli ravishda samarali davom ettirilmoqda¹.

Asosiy qism. Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar ota-ona qaramog'ida bo'lgan bolalarga nisbatan ko'proq himoyaga muhtoj hisoblanadi. Shu boisdan yangilanayotgan O'zbekistonda ham bunday bolalarga nisbatan keng e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 30.04.2023 yil kungi konstitutsiyamizning 77-moddasida "davlat va jamiyat yetim bolalarni hamda ota-onasining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta'lim olishini, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishini ta'minlaydi, shu maqsadda hayriya faoliyatini rag'batlantiradi", degan qoida mustahkamlanmagan.

Voyaga yetgunga qadar davlat va jamiyat qaramog'ida bo'ladigan, ularning yordamiga muhtoj bolalar deganda, ota-onasi vafot etgan – yetim bolalarni, ota-onalari tashlab ketgan yok ota-onalik huquqidan mahrum qilingan – ota-onaning vasiy(homiy)ligidan mahrum bo'lgan bolalarni nazarda tutamiz. Bunday yordamga muhtoj bolalarni davlat muntazam ravishda bu bolalarni hayotda o'z o'rnini topishi uchun zarur sharoit yaratib beradi. Masalan, bola ota-onasiz bo'lsa, "Mehribonlik uylariga, maxsus muassasalarga joylashtiriladi. Turli sabablarga bolalarning ota-onasidan tarbiya olish imkoniyati bo'lmasa, bola oilalarga farzandlikka beriladi yoki unga voyaga yetgunicha vasiylik hamda homiylik belgilanadi.

Mamlakatimizda ko'plab "Mehribonlik" uylari mavjud bo'lib, ularda yetim bolalar voyaga yetgunlariga qadar davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, kelajak hayotga tayyorgalik ko'rishadi.

Hozirgi kunda ko'plab oilalar yetim bolalarni asrab olib, ularning tarbiyasi bilan shug'ullanmoqda.

Bunday tajriba, ya'n ota-onasiz yetim bolalarni o'z oilasiga olib farzandlaridek tarbiyalash, topganini baravar baham ko'rish xalqimiz ma'naviyatiga xos bo'lib, urf-odatga aylangan. Ikkinchi jahon urushi davrida urush natijasida ota-onasidan ajragan ko'plab bolalar O'zbekistonda o'z oilalarini topgan. Ayniqsa, oddiy temirchi Sh. Shomahmudov 14 nafar yetim oilalarini topgan. bolani tarbiyalab, jahon ahlining tahsiniga sazovor bo'lgan. O'sha davrdagi yetim bolalarni boquvchi oilalarga davlat e'tibori bilan hozirgi kundagi yetim bolalarni tarbiyalovchi oilalarga davlat e'tibori butunlay boshqacha. Hozir yetim bolalarni boquvchi oilalar davlat va jamiyat tomonidan doimiy ko'mak olib turadi. Mamlakatimiz aholisi soniga nisbatan boshqa

mamlakatlarga qaraganda “Mehribonlik” uylari kamligi, bizda ota-onasizlar ko'plab oilalarda tarbiya olishi bilan xarakterlanadi. Ota-onasiz, yetim bolalarga jamiyat va davlat g'amxo'rligini amalga oshirishda turli jamg'armalar ham katta rol o'ynaydi.²

Oila kodeksining 148-moddasida, ota-ona vafot etganda, ota-onalik huquqidan mahrum etilganda, ularning ota-onalik huquqi cheklanganda, muomalaga layoqatsiz deb topilganda, kasal bo'lganda, uzoq muddat bo'lmaganda, ota-ona bolalarni tarbiyalash yoki ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishdan bo'yin tovlaganda, shu jumladan, ota-ona tarbiya. davolash, aholini ijtimoiy himoyalash muassasalari va shunga o'xshash boshqa muassasalardagi bolasini olishdan bosh tortganda, shuningdek ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan boshqa hollarda bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish vasiylik va homiylik organlari zimmasiga yuklatilishi belgilangan. Demak, garchi ota-ona qaramogidan mahrum bo'lgan deb topilmagan bo'lsa-da, turli xil vaziyatlarda ota-ona g'amxo'rligidan, himoyasidan bahramand bo'lolmagan voyaga yetmagan shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va ta'minlash vasiylik va homiylik organlari zimmasiga yuklatilgan vazifa hisoblanadi.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytishimiz mukinki voyaga yetmagan bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar mavjud huquqiy tizim har tomonlama mukammalligini, davlatimiz bunday himoyaga muhtoj bo'lgan bolalar taqdiriga nisbatan befarq emasligini namoyon qiladi. Zero, o'z kelajagi haqida qayg'uradigan O'zbekistondan davlat albatta farzandlar ta'lim-tarbiyasi, ularni har tomonlama yetuk, komil inson bo'lib voyaga yetishi uchun alohida e'tibor qaratadi. Bu borada davlatimiz tomonidan yetarlicha islohotlar olib borilayotgani yuqorida tahlillarimizdan ma'lum.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9 avgustdagi “Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni tarbiyalashning tubdan yangilangan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida” gi qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 yanvardagi 26-son “Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan “Mehr daftari” tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida” gi qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

² Konstitutsiyaviy huquq darslik. Husanov O.T, 2023-y (263-264-betlar)

4. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi
5. Konstitutsiyaviy huquq darslik. Husanov O.T, 2023-y

